

Д.Ю. Миропольский⁴

ПРОГРАММА КУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ КАК ВЕЧНО ДВИЖУЩАЯСЯ МАТЕРИЯ*

Методологической основой марксистской политической экономики является диалектическая логика. В идеале диалектическая логика предполагает, что её приверженцы, рассматривая какой-либо предмет, определяют его начало и все вместе логически непротиворечиво доходят до конца. При этом они не привносят в изложение ничего субъективного. Их общая логика – это логика развёртывания самого предмета.

Однако это идеальная картина. На практике единая логика развёртывания предмета – это скорее финальное состояние науки, к которому надо стремиться. Данному финальному состоянию неизбежно предшествует длительная борьба точек зрения, в которых очень много рассудочности и очень много субъективизма. Ситуацию усугубляет тот факт, что сам предмет политической экономики развивается, а, следовательно, постоянно изменяется.

Предлагаемая программа курса современной политической экономики представляет собой такой промежуточный результат на пути к конечному идеальному состоянию. Программа является компромиссным решением пяти теоретиков, каждый из которых, работая самостоятельно, создал бы программу, отличную от этой. Но в этом и состоит главное достижение – совместное решение найдено, и я надеюсь, что другие учёные, присоединившись к этой деятельности, сумеют включить свои взгляды в общий результат.

Для меня, как участника процесса, наиболее важным моментом является присутствие в предлагаемой программе раздела «Закономерности развития экономических систем». В этом разделе присутствуют две классификации экономических систем – формационная и цивилизационная. В рамках цивилизационного подхода выделены модели европейского, азиатского и евразийского типов развития. Евразийский тип хозяйства связан, прежде всего, с Россией и, надеюсь, что в ходе дальнейшего развития курса политической экономики европейский, азиатский и евразийский типы хозяйственных систем получат ещё более глубокое осмысление.

⁴ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия (*miropolskiy1959@mail.ru*).

**Цитирование*: Миропольский Д.Ю. (2022). Программа курса политической экономики как вечно движущаяся материя // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 75.

DOI: 10.5281/zenodo.7987805 <https://zenodo.org/record/7987805>